

THE IMPORTANCE OF THE SHADOW ECONOMY IN THE COUNTRY'S BUDGET

Fayzullaeva Khalima Fakhriddinova

Navoi State Mining and Technological University
Assistant of the Department of Economics and Management
xalimafaxriddinova@gmail.com

Shirinova Shakhnoza Abdinabievna

Navoi State Mining and Technological University
Assistant of the Department of Economics and Management
shahnozashirinova070@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15475534>

ARTICLE INFO

Received: 14th May 2025
Accepted: 19th May 2025
Online: 20th May 2025

KEYWORDS

Shadow economy, state budget, tax revenues, fiscal policy, economic security, informal sector, budget losses, economic stability, financial control, tax system.

ABSTRACT

The shadow economy is a set of economic activities that are not reflected in official statistics and are not taxed. Its impact on the country's budget is multifaceted and contradictory. On the one hand, the shadow sector contributes to the loss of significant state revenues, reducing the efficiency of the tax system and limiting the possibilities of financing social programs. On the other hand, in an unstable economy, it can play the role of a kind of "buffer", providing employment and income for the population. This paper examines the causes of the growth of the shadow economy, its main manifestations, scale, as well as the consequences for the formation and execution of the state budget. Particular attention is paid to the mechanisms for identifying and reducing the shadow sector as a condition for increasing fiscal sustainability and transparency of economic policy.

ЗНАЧЕНИЕ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В БЮДЖЕТЕ СТРАНЫ

Файзуллаева Халима Фахриддиновна

Навоийский государственный горно-технологический университет
Ассистент кафедры «Экономика и менеджмент»
xalimafaxriddinova@gmail.com

Ширинова Шахноза Абдинабиевна

Навоийский государственный горно-технологический университет
Ассистент кафедры «Экономика и менеджмент»
shahnozashirinova070@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15475534>

ARTICLE INFO

Received: 14th May 2025
Accepted: 19th May 2025
Online: 20th May 2025

ABSTRACT

Теневая экономика представляет собой совокупность экономической деятельности, не отражённой в официальной статистике и не облагаемой налогами. Её влияние на бюджет страны многогранно и противоречиво. С одной стороны, теневой сектор способствует потере значительных доходов

KEYWORDS

Теневая экономика, государственный бюджет, налоговые поступления, фискальная политика, экономическая безопасность, неформальный сектор, потери бюджета, экономическая стабильность, финансовый контроль, налоговая система.

государства, снижая эффективность налоговой системы и ограничивая возможности финансирования социальных программ. С другой стороны, в условиях нестабильной экономики он может играть роль своеобразного «буфера», обеспечивая занятость и доходы населения. В данной работе рассматриваются причины роста теневой экономики, её основные проявления, масштабы, а также последствия для формирования и исполнения государственного бюджета. Особое внимание уделяется механизмам выявления и сокращения теневого сектора как условию повышения фискальной устойчивости и прозрачности экономической политики.

ВВЕДЕНИЕ

Теневая экономика — деятельность субъектов хозяйствования, которая развивается вне государственного учета и контроля. Это сложное социально-экономическое явление, охватывающее всю систему общественно-экономических отношений, и прежде всего — неконтролируемый обществом сектор воспроизводства, где производство, распределение, обмен и потребление экономических благ и предпринимательских способностей скрываются от органов государственного управления.

Существуют разнообразные виды деятельности, которые противостоят полезному развитию экономики, наносят вред обществу и создают теневую экономику — экономику деформирующую и общественно опасную. Выявление подобных негативных образований, их блокирование и преодоление — неперемное условие полноценного развития общества. В нашем непростом мире где границы между законом и беззаконием стираются с каждым днем теневая экономика расширяет свои границы охватывая новые сферы жизни общества от малого бизнеса пытающегося выжить под давлением налоговой нагрузки, до глобальных корпораций использующих сложные схемы для минимизации фискальных отчислений.

Теневая экономика является одновременно и вызовом для государственной власти, и спасательным кругом для многих предпринимателей. Теневой бизнес как интегральная часть экономической жизни маскируется под легальные формы предпринимательства и проникает в каждую сферу общественно-экономической системы - этот сложный феномен представляет собой совокупность различных действий и стратегий которые осуществляются в обход установленных законов и норм. Основными целями теневого бизнеса является избежание налоговых отчислений, уклонение от государственного регулирования, а также минимизация расходов на соблюдение стандартов безопасности защиты окружающей среды и социальных обязательств перед работниками. Теневой сектор может принимать различные формы включая нелегальные предприятия, контрабанду, фальсификацию товаров, коррупцию

и мошенничество, он активно использует юридические и финансовые механизмы для обеспечения своей деятельности, открытия следов преступной деятельности.

История теневого бизнеса уходит корнями еще во времена становления первых государственных образовательных и установления налоговых систем, с тех пор находились те, кто стремился минимизировать свои финансовые обязательства перед государством, используя для этого разнообразные схемы и механизмы, например, в Древнем Риме существовала практика уклонения от налогов путем скрытой торговли и подделки финансовых документов. В средние века купцы могли обходить торговые запреты и налоговые пошлины отправляя свои грузы через тайные маршруты и фальсифицируя товарные чеки, с развитием цивилизации и усиления государственного контроля методы и формы теневого бизнеса становились всё более изощрённые, от скрытой торговли неофициальных сделок, до сложных международных финансовых схем и киберпреступности. Теневой бизнес продолжает эволюционировать, приспосабливаясь к изменяющимся условиям и технологиям масштабы этого явления становятся все более и более значительными, оказывая влияние на экономические процессы и социальную структуру общества.

Современная теневая экономика - это более сложное явление чем простое уклонение от уплаты налогов, она охватывает множество форм и методов которые пронизывают различные сферы деятельности и страны, например, черный рынок нелегальных товаров и услуг – это лишь одна из проявлений теневого бизнеса, здесь включены также подпольные сети по продаже контрафактной продукции наркотиков, оружия и других незаконных товаров. Однако теневая экономика не ограничивается только этим, она также включает в себя сложные международные схемы, такие как, отмывания капитала в которые могут быть вовлечены крупные финансовые институты, корпорации и даже государственные структуры в каждой стране.

Структура теневой экономики имеют свои особенности которые зависят от ряда факторов таких как местное законодательства, уровень экономической развитости, а также коррупция в государственных институтах. Например в развивающихся странах теневая экономика часто процветает из-за слабой законности недостаточного контроля со стороны государства и ограниченных возможностей для легального предпринимательства. В развитых странах теневая экономика может быть связана с высокими налоговыми ставками, бюрократическими препятствиями, и желанием избежать регулирования. Существование теневой экономики оказывает негативное влияние на развитие страны: снижаются налоговые поступления, растёт уровень преступности, усиливается недобросовестная конкуренция, ухудшаются условия труда, замедляется экономический рост и возникают другие проблемы. Теневая экономика присутствует во всех странах мира, однако в некоторых — таких как Узбекистан — её доля может достигать почти половины от совокупного ВВП. Оценить ущерб от теневой экономики точно крайне сложно, однако примерные цифры позволяют представить масштаб проблемы. Так, доля теневого сектора составляет: 8% в США, 36,5% в Бразилии, 21,7% в Испании, 19,5% в Италии, 18,5% в Португалии, 18,4% в Южной Корее, 14,5% в Китае, 11% в Канаде, 10,2% в Германии, 9,6% в Великобритании, 9% в Австрии, 8,6% в Сингапуре и 8,1% в Японии. Самые низкие показатели зафиксированы в развитых

странах Европы, США, Японии и Китае — в этих странах доля теневого сектора составляет менее 15%. По данным Министерства экономического развития и сокращения бедности Узбекистана, ситуация в стране схожа с другими государствами Центральной Азии и СНГ. Согласно статистике МВФ, самая высокая доля теневой экономики в СНГ наблюдалась в Украине — около 45%, за ней следуют Беларусь (44,5%) и Таджикистан (43%). В Казахстане, России и Кыргызстане этот показатель составляет около 38%.

Одной из ключевых причин роста теневой экономики в Узбекистане является высокий уровень коррупции. Согласно рейтингу восприятия коррупции Transparency International за 2023 год, Узбекистан занял 126-е место из 180 стран с результатом в 31 балл. Однако стоит отметить, что с 2016 года страна поднялась на 30 позиций, демонстрируя постепенное улучшение ситуации. Президент Шавкат Мирзиёев на совещании 16 января 2024 года назвал борьбу с теневой экономикой одной из приоритетных задач. По официальным данным, доля теневой экономики в Узбекистане составляет около 40% ВВП, что эквивалентно ущербу в размере 135 трлн сумов. Государственный бюджет недополучает до 30 трлн сумов налогов. Особенно высока доля теневого сектора в строительстве, торговле и сфере услуг. В настоящее время около 5 миллионов человек (примерно 24% трудоспособного населения) заняты в неформальной экономике, и работодатели, выплачивая им зарплату, не платят налоги. Основными мерами по борьбе с теневой экономикой в Узбекистане являются:

1. Налоговые реформы. С 2020 года вступил в силу новый Налоговый кодекс. Этот кодекс снизил налоговые ставки и создал удобства для налогоплательщиков. В результате многие предприятия стремились легализовать свою деятельность.
2. Цифровизация и внедрение электронных систем. Внедрены такие цифровые системы, как «Электронный счет-фактура», «Онлайн-кассы» (ОНКМ), «Электронная коммерция», которые делают экономическую деятельность более прозрачной. (Указ Президента: ПФ-5969 от 7 марта 2020 г. - «О мерах по совершенствованию налогового администрирования и противодействию теневой экономике»)
3. Расширение безналичных расчетов - стимулирование расчетов с использованием банковских карт, внедрение систем оплаты по QR-коду, сокращение наличного денежного обращения, вывод скрытых операций в официальный оборот.
4. Государственные программы, направленные на сокращение доли теневой экономики.
5. Формализация рынка труда - Цифровизация трудовых отношений - принимаются меры по сокращению неформальной занятости путем внесения работников в электронную систему и регистрации договоров в режиме онлайн.
6. Деятельность органов статистики и оценка теневой экономики. - С 2023 года Госкомстатом внедрена методика оценки размеров теневой экономики. Методические подходы приведены в соответствие с международными стандартами.

На совещании 16 января 2024 года были приняты структурные меры, выводящие борьбу с теневой экономикой на новый уровень. Расширены полномочия Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре — ему теперь поручены функции следствия и проведения обысков. Также будет создан научно-

аналитический и учебный центр, занимающийся выявлением и предотвращением экономических преступлений. В Генеральной прокуратуре появится отдельное управление по борьбе с теневой экономикой с региональными подразделениями. Кроме того, Инспекция государственного финансового надзора перейдет в структуру указанного департамента.

Несмотря на реформы в области противодействия коррупции, остаются проблемы. В ряде законов упоминается конфликт интересов, однако отсутствуют четкие механизмы его регулирования и контроля. Закон «О противодействии коррупции» предусматривает ответственность за нарушение норм, касающихся конфликта интересов, однако конкретные меры ответственности не прописаны. Кроме того, отсутствует уполномоченный орган, ответственный за формирование единой практики. Не налажена система уведомления о конфликте интересов.

Одобренный Сенатом проект Закона «О конфликте интересов» призван устранить эти недостатки. Он вводит обязательство по декларированию конфликта интересов и устанавливает ответственность за нарушения, поскольку именно конфликт интересов часто становится отправной точкой коррупционных ситуаций, особенно в госорганах. Принятие этого закона должно быть ускорено.

Распознавание теневого бизнеса требует внимательного анализа экономической деятельности и постоянного мониторинга финансовых потоков. Специалисты используют различные методики и индикаторы для выявления признаков теневой экономики, такие как несоответствие заявленных доходов фактическим объемом торговли или услуг, а также анализ изменения потребления наличных денег и банковских переводов. Методы распознавания теневой деятельности охватывает широкий спектр инструментов и подходов, начиная от финансовых аудитов и заканчивая мониторингом социально-экономических показателей. Одним из ключевых моментов в этом процессе является анализ банковских операций, который позволяет выявлять несоответствие между доходами и расходами, и заявленными объемами бизнеса. Финансовые аудиты также играют важную роль позволяя специалистам изучать финансовые отчеты и выявлять аномалии или несоответствия в финансовых потоках. Однако стоит отметить, что распознавание теневого бизнеса является сложным процессом, так как многие предприниматели занимаются подпольной деятельностью, активно применяют методы дезинформации и скрытия данных, например, они могут использовать несколько фирм посредников для перечисления средств создавать фиктивные контракты или искусственно завышать затраты, чтобы снизить налогооблагаемую прибыль, в результате анализ этих данных становится труднее, и требуется специализированный подход для их интерпретации и выявления несоответствий. Оценка объема теневой экономики представляет собой сложную задачу обусловленную ее неофициальным статусом и скрытым характером. Экономисты вынуждены применять различные методы для приближения оценки объема теневой экономики включая моделирование на основе сравнения официальных статистических данных и реальных показателей экономической активности. Этот процесс часто требует использования экономических моделей и статистических методов которые помогают выявить скрытые потоки доходов и расходов в экономике. Теневой бизнес проявляется в разнообразных формах охватывая широкий спектр деятельности от незаконной

торговли на улицах до сложных схем финансовой махинации, охватывающих множество стран и континентов. Давайте рассмотрим несколько типичных примеров чтобы лучше понять масштабы и разнообразия теневого бизнеса. Торговля подделками, это форма, теневой экономики включает в себя производство и распространение поддельных товаров, начиная от фальшивой одежды и обуви, до подделок лекарств и электроники. Подделки не только вредят брендам и компаниям, но и предоставляют угрозу для здоровья и безопасности потребителей, нелегальная торговля наркотиками - это одна из самых прибыльных и разрушительных форм теневого бизнеса. Наркокартелей и дилеров привлекает огромная прибыль которую они могут получить от продажи наркотиков, таких как кокаин и героин, марихуаны и синтетические наркотики. Это деятельность не только разрушает жизни людей становясь причиной зависимости и преступности но и создает серьезные проблемы для общественного здоровья и безопасности. уклонение от уплаты налогов и отмывания денег это одна из самых хитрых форм теневого бизнеса которая включает использование сложных международных схем для минимизации налоговых отчислений и легализации доходов полученных от преступных деяний от крупных корпораций до индивидуальных предпринимателей многие стремятся избежать уплаты налогов, что приводит к значительным потерям для государственных бюджетов. Развитие цифровых технологий и интернет открыла новые возможности для теневой экономики – криптовалюты, такие как биткойн представляют анонимные и безопасные способы совершения финансовых операций, что делает их привлекательными для теневых игроков. Онлайн платформы для нелегальной торговли включая темные сети и форумы также стали популярным инструментом для совершения преступлений. однако с развитием технологий и интернета правоохранительные органы также получили новые возможности для борьбы с теневыми операциями. использование аналитики данных цифрового следствия и сотрудничество с международными партнерами позволяет им более эффективно выявлять и пресекать преступную деятельность в сети. Глобальные и национальные усилия по противодействию теневой экономике варьируется от стратегии правового регулирования до применения передовых технологий и международного сотрудничества. эффективное противодействие требует комплексного подхода включающего участия как государственных органов так и частного сектора, из-за таких событий разные площадки постоянно блокируются но есть те которые не сдаются- Например BLACKSPRUT. Международное сотрудничество играет ключевую роль в борьбе с теневой экономикой. Особенно в таких аспектах как отмывание денег и финансирование терроризма. Организации, такие как группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, устанавливают стандарты и проводят оценку действий стран в этой области, международные соглашения и конвенции создают правовую базу для сотрудничества между государствами в борьбе с теневой экономикой, обмена информацией и координацией действий. На уровне отдельных государств стратегии включают в себя не только ужесточение законодательства и повышение эффективности налогового администрирования, но и разработку программ финансовой грамотности среди населения повышение прозрачности бизнеса и усиление контроля за финансовыми потоками. Важную роль

играют налоговые органы и правоохранительные структуры которые должны обеспечивать соблюдение законодательства и пресекать нарушения в области финансовой деятельности. Активное участие общества включая информирование и образовательные компании также важны для создания теневой экономики. Использование новейших технологий, таких, как blockchain и искусственный интеллект предлагает новые возможности для отслеживания и пресечения теневых операций а также повышения прозрачности и надежности финансовых процессов. Теневая экономика занимает большую долю в мировом сообществе влияя как экономически так и социально быть ее частью можно только осознавая все уровни риска ответственности власти бизнеса и общества. Используя как проверенные временем методы, так и инновационные технологии, важно понимать что теневая экономика не только влияет на бюджет и необходимых доходов, но и создает новый трудовой спрос которые пользуются у разных слоев населения, она сложна, но служит экономическому росту который остается в тени влияя на развитие общества. Таким образом, теневая экономика – это неотъемлемая часть прошлого настоящего и будущего. Участвовать в ней или нет решение каждого, главное как и везде нужно действовать с умом учитывать риски и ответственность. Борьба с теневой экономикой требует комплексного подхода, объединяющего усилия государства и общества. Принимаемые меры государства направлены на снижение масштабов теневой экономики и уровня коррупции. Однако для достижения реальных результатов необходимо не только усиливать законодательные и институциональные механизмы, но и повышать уровень ответственности, развивать культуру законопослушания, а также готовить профессиональные кадры, способные эффективно противостоять этим вызовам.

References:

1. Байков, А. А. *Теневая экономика: теория и практика*. — М.: Инфра-М, 2021.
2. Воронкова, О.В. Зарубежный опыт исследования теневых доходов // TERRA ECONOMICUS. – 2010. – Т. 8, № 4. – С. 82-89 ; URL: <http://ecsocman.edu.ru/data/2011/02/11/1214888580/journal8.4.19.pdf> (08.04.2011).
3. Гусев, В. Н. "Фискальные потери бюджета от теневой занятости" // *Журнал экономической теории*, №3, 2021.
4. Куприянов, П. В. *Финансовая система и теневая экономика: анализ и меры противодействия*. — М.: Юрайт, 2019.
5. Мага А. А. Анализ масштабов теневой экономики в Республике Узбекистан (часть 2) // *Теневая экономика*. 2020. Т. 4. №1. С. 63-69. EDN: VCIBSY. <https://doi.org/10.18334/tek.4.1.110099>
6. Карпова, А.В. Анализ схем легализации преступного капитала посредством криптовалюты и способы противодействия их реализации // *Экономика и инновации : материалы межвуз. студ. науч.-практ. конф. / под ред. С.Д. Валентея*. – Москва, 2017. – С. 198-201.

7. Худайназаров, А. Оценка теневой экономики на основе модели MIMIC (на примере Республики Узбекистан) // Управление экономическими системами: малое предпринимательство в условиях новых вызовов: Сборник статей. Чита, 2019. С. 120-125. EDN BTWLLJ.
8. Friedrich Schneider. *The Shadow Economy: An International Survey*. — Cambridge University Press, 2013.
8. World Bank Reports on Informal Economy and Fiscal Impact — World Bank Group, various editions.
9. Атамурадов, Ш. А., & Ширинова, Ш. А. (2025). ИННОВАЦИОН ТАДБИРКОРЛИҚДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ЖОРИЙ ЭТИШНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ. *Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting*, 5(01), 40-49.
10. Атамурадов, Ш., & Ширинова, Ш. (2024). ЗНАЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. *Экономическое развитие и анализ*, 2(11), 392-403.
11. Атамурадов, Ш., & Ширинова, Ш. (2024). ЗНАЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ. *Экономическое развитие и анализ*, 2(10), 310-317.
12. Abdinabiyevna, S. S., & Faxriddinovna, F. X. (2025). THE IMPORTANCE OF INNOVATIVE METHODS IN STRATEGIC MANAGEMENT OF ENTERPRISES. *Web of Scientists and Scholars: Journal of Multidisciplinary Research*, 3(4), 120-128.